

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI BILAN ISHLOVCHI SHAXSLARNING PSIXOLOGIK XOLATINING PATOLOGIYASI

Norbekova Barno Shavkatovna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

O‘raqboyeva Mashhura G‘ulom qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

barnonorbekova2020@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot texnologiyalari bilan ishlovchi shaxslarning bilish jarayonlari, psixik holatlari va individual psixologik xususiyatlariga texnologiyalarning salbiy ta’siri yoritilgan va to’g’ri foydalanish bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot texnologiyalar, aqliy hamda ruhiy holat, intellekt, ongli xulq-atvor, internet.

XXI – axborot texnologiyalari asri. Bu nom unga bejizga berilgan emas. Hozirgi kunda yer uzasidagi insonlarning juda katta qismi o‘zlarida mavud bo‘lgan qurilma hamda gajtlar orqali xar hil turdagi axborotlarni qabul qiladi.

Bugungi kunga kelib ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va bunda o‘qituvchilarning ko‘nikma va malakalarini oshirish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining jamoat ta’lim axborot tarmog‘ini tashkil etish to‘g‘risidagi 2005-yil 28-sentabrdagi PQ-191-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora tadbirlari to‘g‘risida “gi 2002-yil 6-iyundagi 200-sonli, “O‘qituvchi kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizmini yanada takomillashtirish to‘g‘risida “ gi 2006-yil 16- fevraldagi 25-sonli qarorlarining qabul qilinishi mazkur masalaga davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi sifatida e’tibor qaratilyoganligidan dalolat beradi. O‘quv jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llash ta’lim metodlarining samaradorligini oshirishga , o‘qituvchilarni mehnat faoliyatining o‘zgarishiga , ularning pedagogik mahoratlarini takomillashtirishga , pedagogik tizimlarning tarkibiy o‘zgarishiga samarali ta’sir etadi[1]. Mana shunday siyosiy ishlar millatimizning hech qaysi xalqdam ortda qolmasligi, mamlakatimizning

riyolangan mamlakatlardan biriga aylanishi uchun qo'yilgan ilk qadalar edi va bu harakatlar bejiz ketmadi Jamiyatning har bir a'zosi, o'zining kundalik faoliyatida uzluksiz ravishda turli axborot resurslaridan foydalanadi. Doimiy ravishda ortib borayotgan axborotlar hajmi jamiyatdagi intellektual salohiyatning o'sishiga xizmat qiladi[2].

Ammo bu axborot texnologiyalari inson hayot tarzini yengillashtirish bilan birgalikda uning aqliy hamda ruhiy hayot faoliyatiga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu ta'sirlar o'z ichida salbiy va ijobiy ko'rinishlarda bo'ladi:

Axborotlar qabul qilinishining aqliy hamda ruhiy holatga ijobiy ta'sirlari bular:

- Fan sohasida katta yutuqlarga erishilayotgani;
- Yangi avlod vakillarining eski avlod vakillariga nisbatan bir necha barobar ustun ekanligi;
- Inson hayot tarzining yengillashuvi ya'ni muloqotning osonlashuvi;
- Ta'lim, bank va hokimiyat tizimidagi yutuqlar.

Bularning barchasi axborot texnologiyalari orqali muloqotchanlikning oshishi, yer yuzasining turli mintaqalarini bir-biri bilan bog'lash imkoniyatini berganligi tufaylidir. Lekin tanganing ikki tomoni bo'lgani kabi salbiy tarafi ham mavjud axborot texnologiyalarining keng miqyosda tarqalishi ham bunday kamchiliklardan forig' emas. Masalan, sun'iy intellektning oshib ketishi natijasida ayrim insonlarda fikrlash jarayonining sustlashdi, ular o'z aqllaridan ko'ra ko'proq axborot vositalaridagi (hozirgi kunda asosan telefon) ma'lumotlariga ishonadigan bo'ldi. Bu esa ularning ongi rivojlanishiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi.

Fikrlash yoki fikr yuritish inson aqliy faoliyatining, aqliy zakovatining, muomala maromining, ongli xulq-atvorining yuksak shakli bo'lib hisoblanadi. Mustaqil fikrlash tevarak-atrofni, ijtimoiy muhitni hamda voqeilikni bilish quroli, shuningdek, shaxsning keng ko'lamli aqliy faoliyatini oqilona omilkorlik bilan amalga oshirishning asosiy sharti hisoblanadi[3]. Yana bir achinarli holat esa insonlar psixikasida paydo bo'layotgan patologik holatlardir, bunday holatlar ayniqsa ushbu sohani o'ziga kasb qilib olgan shaxslarda ko'p uchraydi.

Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin: “Biz faqatgina o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olganimiz, bizda patologiya paydo bo'ishi mumkinmi?” – bunday savollarga men “ha” deb javob bergan bo'lar edim, chunki biz o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qidirish jarayonida keraksizlarini ham uchratamiz va o'zimiz sezmag holatda eslab qolamiz. Ushbu kerakli va keraksiz ma'lumtlarning barchasi beixtiyor tarzda bizning ong ostimizga o'rnashadi. Bir vaqtning o'zida bir qancha ma'lumotlarni (ayniqsa, ular kichik hajmda bo'lsa) qabul qilish diqqatning ko'chuvchanligiga olib keladi.

Diqqatning ko'chuvchanligi inson miyasining tez charchashiga hamda information stressing kelib chiqishiga olib keladi. Bunday muammoga esa ko'proq axborot sohasi faoliyat yuritayotgan shaxslar duchor bo'lishadi. Ushbu shaxslar qolganlarga nisbatan jizzakiroq bo'lishi ehtimoli katta. Ushbu holatdagi insonlarga ko'proq o'z ishlaridan chalg'ish, oilaviy yoki do'stlar davrasida ovqatlanish, go'zal manzarali joylarga (tog'li hudud yoki ko'l bo'yiga) sayohatlar uyushtirish foydalidir.

Ish unumdorligi internetga bog'liq tarzda pasayishi mumkin. Bu kamchilikarga qo'shimcha tarzda mobil internetdan ko'p foydalanish ijtimoiy begonlashuvini ham keltirib chiqaradi. Internetda o'tkazgan vaqt ongsiz ravishda uda tez uchadi, bir marta “to'r” tomonidan jalb qilingan, juda ko'p aoyib narsalarni tuzoqqa tushiradi va real hayotda odamlar bilan kamroq vaqt o'tkazadi[4]. Ko'pincha yosh o'g'il-qizlar mobil telefon , planshet yoki noutbuk bilan band bo'lib opa-singil, aka-uka , ota – onalari bilan birga bo'ish uchun yetarli vaqt topolmaydi ularda internetga qaramlik hosil bo'ladi. Internetga qaramlik bu – impulsli nazorat buzilishi. Bu ba'zi odamlarning internetdagi do'stlariga, mashg'ulotlariga yoki fikr almashinishlariga hissiy bog'liqlikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu “giyohvandlik” shunchalik katta bo'lishi mumkinki odamlar internet bilan band bo'lib, real hayotda o'z ishlarini xavf ostiga qo'yib internetda boshqalar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi[5-7]. Inson hayotining yetakchi faoliyatlaridan biri bo'lmish muloqotning kamayishi shaxsning jamiyat hayotidan yiroqlashishiga olib keladi. Muloqot atrofdagi kishilar bilan normal munosabatda bo'lishni, kishilar bilan normal munosabat esa tafakkur rivojlanishida muhimahamiyatga ega. Jamiyat hayotiga aralashmaydigan odamning shaxs sifatida yetilishi qiyinlashadi. Yosh bolalarning jamiyat hayotiga hamnafas tarzda voyaga yetishida, albatta, maktab alohida ro'l o'ynaydi.

Bizning yurtimiz bo'lmish O'zbekiston ham boshqa millat va elatlar kabi dunyo yuzini ko'rdi, barcha sohalarda yetakchi o'rinni egalladi.

Shunday ekan biz quyidagi meyorlarga amal qilishimiz maqsadga muvofiq:

- Kompyuter bilan yosh xususiyatdan kelib chiqib ishlash vaqt me'yorini belgilab olish;
- Ko'z retseptorlarini dam oldiruvchi, biroz chalg'ituvchi mashqlar bajarish;
- Ko'z to'r pardasiga zarar yetkazishini oldini oluvchi himoya ko'z oynaklaridan to'g'ri foydalanish;
- Ishlash jarayonida qomatni to'g'ri tutish;
- Keraksiz ma'lumotlar fayillarini ochib o'qimasdan o'tkazib yuborish;

- Kun tartibiga amal qilish va hokazolar.

Biz axborot texnologiyalaridan o'z me'yorida foydalanishni o'rganishimiz lozim bu bizning sog'ligimizga hamda ruhiyatimizga zarar yetishini oldini oladi. O'sib kelayotgan yosh avlod vakillarida ham axborotlardan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini hosil qilishimiz lozim. Virtual olamning cheki chegarasi yo'q. Uning ichida oqimga qarshi suza olish yoki suvga g'arq bo'lish har kimning o'z qo'lida!!!

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Xoliqov “Pedagogik mahorat” o'quv qo'llanma “Toshkent” Iqtisodiyot—moliya 2010-yil. 206-bet

2. A.Xoliqov “Pedagogik mahorat” o'quv qo'llanma “Toshkent” Iqtisodiyot – moliya 2010-yil 207-bet

3. E.G'oziyev “Umumiy psixologiya”Toshkent – 2010. 502-bet

4. Norbekova B., O'roqboyeva M. Maktabgacha ta'limda psixologik xizmatni tashkil etishning o'ziga xos jihatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 481-483.

5. Norbekova B., Oroqboyeva M. Sharq mutafakkirlarining oilada bolalar shaxsida etnopsixologik xususiyatlarni tarbiyalash haqidagi qarashlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 440-442.

6. Norbekova B. Socio-Psychological Characteristics of National Character //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed. – 2021. – T. 7. – №. 1.

7. Norbekova B. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari: maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari //Журнал дошкольного образования. – 2021. – T. 3. – №. 3.

8. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 515-518.

9. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 452-455.

10. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 442-445.

11. Usarovna, M. R., Ibrahimovna, S. Z., Asliddin o'gli, Y. S., & Mukhtarovna, A. S. (2019). THE EDUCATION OF TALENTED STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM.

12. Sanayev, A. K., Ustin, P. N., & Buribaevich, M. K. (2022). Review Of Psychological Adaptation Factors of International Students in Russian Universities Of

the Russian Federation. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 108-114.

13. Sanayev, A. K., Ustin, P. N., & Murotmusaev, K. B. (2022). Factors Of Psychological Adaptation Freshmen Students. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 115-121.

14. Комилова А. С., Равшанов О. А. TALABALARDA O ‘ZIGA BO ‘LGAN ISHONCH VA PSIXOLOGIK MADANIYATNI OSHIRISH: Komilova Aziza Sunatullaevna, Mirzo Ulug ‘bek nomidagi O ‘zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali “Psixologiya” kafedrasi katta o ‘qituvchisi Ravshanov Olim Axmedovich, Mirzo Ulug ‘bek nomidagi O ‘zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali “Psixologiya” kafedrasi katta o ‘qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 267-270.

15. Sunatullaevna K. A., Axmedovich R. O. Internet is a depression. The benefits and harms of cyberspace on the human psyche //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 5. – С. 69-73.

16. Norbekova B. In the science of psychology, the formation of ethnopsychological features and stereotypes of a person //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

17. Norbekova B. S. The Role of National Traditions in the Formation of Ethnopsychological Characteristics in Children and Teenagers //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. – №. 10. – С. 1848-1853.

18. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.

19. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

20. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.

21. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 471-473.

22. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.